

ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

М.Тургунпулатова

Студентка НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203152>

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты формирования предпринимательских навыков у учащихся на уроках технологии и как это может помочь им в будущем.

Ключевые слова: предпринимательство, креативное мышление, бизнес-планирование, коммуникативные навыки, финансовая грамотность.

В современном мире предпринимательство является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для молодежи. Однако, не каждый школьник знает, что уже на уроках технологии можно развивать свои предпринимательские способности. Рассмотрим основные аспекты и компоненты формирования предпринимательских навыков у школьников на уроках технологии.

1. Развитие креативного мышления и умения находить нестандартные решения.

На уроках технологии учащиеся учатся применять творческий подход к решению различных задач. Это позволяет им развивать свое креативное мышление, которое является ключевым навыком для успешного предпринимателя. Умение находить нестандартные подходы к решению проблем и генерировать новые идеи позволяет создавать инновационные продукты и услуги, что является основой успеха в бизнесе.

2. Обучение основам бизнес-планирования.

Уроки технологии предоставляют возможность школьникам освоить основы бизнес-планирования. Учащиеся разрабатывают и реализуют различные проекты, что позволяет им научиться составлять бизнес-планы, рассчитывать бюджет, определять целевую аудиторию и прогнозировать результаты своей деятельности. Это помогает им стать более ответственными и дисциплинированными, что также является важным качеством для предпринимателя.

3. Развитие коммуникативных навыков и умения работать в команде

Работа над проектами на уроках технологии предполагает взаимодействие между учащимися и учителем. Школьники учатся работать в команде, решать конфликты, находить компромиссы и договариваться о распределении обязанностей. Все это является неотъемлемой частью успешного предпринимателя, который должен уметь эффективно взаимодействовать с коллегами, клиентами и партнерами.

4. Обучение финансовой грамотности и управлению рисками

На занятиях по технологии учащиеся узнают о принципах работы различных предприятий, знакомятся с основами экономики и маркетинга. Это позволяет им понять, как управлять финансами и рисками, а также научиться оценивать эффективность своего бизнеса и принимать обоснованные решения.

5. Формирование мотивации к предпринимательской деятельности

Уроки технологии также могут помочь школьникам осознать свою заинтересованность в предпринимательстве. Работа над проектами дает возможность учащимся понять, что они хотят создать свое дело, и начать изучать конкретные направления, которые могут быть интересны для развития своего бизнеса.

Таким образом, уроки технологии являются важным инструментом для формирования предпринимательских способностей у школьников. Они помогают развить креативность, умение работать в команде и принимать ответственные решения, а также позволяют освоить основы экономики и маркетинга, без которых невозможно успешно вести свой бизнес. Поэтому, учителям технологии стоит уделять больше внимания формированию предпринимательских навыков и умений у своих учеников, чтобы помочь им стать успешными и независимыми в будущем.

References:

1. М.Артыкова. Ўқувчиларда тежамкорлик кўникмаларини шакллантиришга инновацион ёндашув. “Педагогнинг инновацион маданиятини шакллантириш: тажриба, муаммо ва ечимлар” республика илмий-амалий анжуман материаллари. Андижон. 2019. 310-312 бб.
2. М.Артыкова. Предпринимательство как интеграция школы и ВУЗа в условиях инновационного общества знаний. Вопросы науки и образования. Научно-теоретический электронный журнал. 2018. №-6. С.113-115